

KONSTITUTSIYAVIY ME’YORLAR VA MAHALLIY O‘ZINI O‘ZI BOSHQARISH ORGANLARINING EKOLOGIK NAZORATDAGI VAKOLATLARI

Djurayev Rustam Mirzayevich

O‘zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasi qo‘mondoni,
general-mayor, O‘zbekiston Respublikasida xizmat ko‘rsatgan yurist

Annotatsiya. ushbu maqolada O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida ekologik xavfsizlik, atrof-muhitni muhofaza qilish va tabiiy resurslardan oqilona foydalanish borasida belgilangan konstitutsiyaviy me‘yorlar tizimli tahlil qilinadi. Shuningdek, mahalliy o‘zini o‘zi boshqarish organlarining ekologik nazorat sohasidagi vakolatlari, ularning huquqiy maqomi, mas’uliyatlari hamda fuqarolar ekologik huquqlarini ta’minlashdagi roli yoritib beriladi. Maqolada ekologik siyosatning hududiy darajada amalga oshirilish mexanizmlari, ekologik monitoring, jamoatchilik nazorati va mahalla institutining tabiatni muhofaza qilishga oid tashabbuslari amaliy misollar asosida ko‘rib chiqiladi. Tadqiqot natijalari mahalliy boshqaruv tizimida ekologik nazoratni kuchaytirish, konstitutsiyaviy kafolatlarni amaliyotga tatbiq etish hamda ekologik huquqbuzarliklarning oldini olish bo‘yicha takliflar ishlab chiqishga xizmat qiladi.

Kalit so‘zlar: konstitutsiyaviy normalar; atrof-muhitni muhofaza qilish; ekologik xavfsizlik; mahalliy o‘zini o‘zi boshqarish; ekologik nazorat; mahalla institutlari; jamoatchilik ishtiroki; ekologik monitoring; barqaror rivojlanish; huquqiy baza; ekologik boshqaruv; ekologik siyosatni amalga oshirish

Annotation. this article provides a systematic analysis of the constitutional norms of the Republic of Uzbekistan related to environmental protection, ecological safety, and the rational use of natural resources. It further examines the powers, legal status, and responsibilities of local self-government bodies in the field of environmental oversight, highlighting their role in ensuring citizens’ environmental rights. The study explores mechanisms for implementing environmental policy at the local level, including ecological monitoring, public oversight, and community-based initiatives carried out by the mahalla institution. The findings contribute to strengthening environmental control within the local governance system, enhancing the practical application of constitutional guarantees, and developing recommendations aimed at preventing environmental violations.

Key words: constitutional norms; environmental protection; ecological safety; local self-government; environmental oversight; mahalla institutions; public participation; environmental monitoring; sustainable development; legal framework; ecological governance; environmental policy implementation.

Mamlakatimizda barqaror rivojlanishni ta’minlashning omili sifatida tabiiy resurslardan oqilona foydalanishni ta’minlash hamda atrof muhitni muhofaza qilish borasida keng ko‘lamli islohotlar muvaffaqiyatli amalga oshirilmoqda. 2017–2021 yillarda O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha Harakatlar strategiyasida hamda uni amalga oshirish bo‘yicha davlat dasturlarida: «odamlarning ekologik xavfsiz muhitda yashashini ta’minlash, atrof-tabiiy muhit, aholi salomatligi va genofondiga ziyon yetkazadigan ekologik muammolarni oldini olish[1]; atrof-muhitni muhofaza qilish, tabiiy resurslardan samarali foydalanish, ekologik xavfsizlikni ta’minlash[2]; ekologik muvozanatni saqlash va barqaror rivojlanishda tabiiy resurslardan oqilona foydalanishni tartibga solish[3]; suvni tejaydigan texnologiyalarni keng joriy etish[4]; tabiatni qayta tiklashga qaratilgan kompensatsiya mexanizmlarini keng joriy etish[5]» **kabi muhim vazifalar** belgilangan. Ko‘rsatilgan vazifalarni bajarish o‘z navbatida samarali ekologik siyosatni amalga oshirish bilan bir qatorda tabiiy resurslardan oqilona foydalanishning mohiyati, tavsifi va tashkiliy-huquqiy va iqtisodiy mexanizmini qonunchilikda aniq belgilash orqali yanada takomillashtirish zarurligidan dalolat beradi.

Mamlakatimizda yuritilayotgan oqilona ekologik siyosat davlat va jamoatchilik tomonidan tabiatni muhofaza qilish va undan samarali foydalanilishini nazorat qilish, aholining ekologik xavfsizligini ta’minlashga oid ekologik faoliyat amalga oshirilishini taqozo qiladi.

Professor M.M.Mamasiddiqovning fikricha, ekologiya’ni muhofaza qilish va atrof-muhitni asrab-avaylash ishlarida fuqarolik jamiyati institutlari, jumladan, fuqarolarning o‘zini o‘zi boshqarish organlari va nodavlat notijorat tashkilotlari alohida o‘rin tutishini e’tirof etib o‘tadi[7].

Fuqarolarning o‘zini o‘zi boshqarish organlari tashkiliy jihatdan davlat hokimiyatidan ajratilgan bo‘lsa-da, funksional ravishda ular o‘zaro bog‘liqdir. Ular iqtisodiy, ijtimoiy, ekologik jihatdan umumdavlat siyosati o‘zagida harakat qiladilar, ayrim davlat vakolatlarini bajarishlari, davlat dasturlarini amalga oshirishda qatnashishlari mumkin[8].

“Jamoatchilik nazorati to‘g‘risida”[9] gi Qonunning 4-moddasida davlat organlarining va ular mansabdor shaxslarining qabul qilinayotgan normativ hujjatlarda, davlat dasturlarida jamoatchilik manfaatlarini va fikrini inobatga olish, fuqarolarning va yuridik shaxslarning huquqlari hamda qonuniy manfaatlarini himoya qilishga qaratilgan qonunchilik talablarining ijrosini ta’minlash, zimmasiga yuklatilgan vazifalarni bajarish, davlat xizmatini ko‘rsatish, ijtimoiy sherikchilik bo‘yicha bajariladigan shartnomalar, loyihalar hamda dasturlarni bajarishga oid faoliyati jamoatchilik nazoratining obykti sifatida belgilangan. Bunda, davlat ekologiya organlari “atrof tabiiy muhitga zararli ta’sir ko‘rsatayotgan obyektlar

faoliyatini cheklash, to‘xtatib qo‘yish, tugatish va o‘zgartirish” bo‘yicha qaror qabul qilayotganda jamoatchilik nazorati organlari, xususan, fuqarolarning o‘zini o‘zi boshqarish organlarining fikrini inobatga olishlari lozimligi belgilangan. Shuningdek, bu borada, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi 1993 yil 17 mayda tasdiqlagan O‘zbekiston Respublikasida davlat yong‘in xavfsizligi nazorati to‘g‘risidagi nizomda fuqarolar o‘zini o‘zi boshqarish organlarining “belgilangan tartibda obyektlar va aholi yashayotgan punktlarning yong‘in xavfsizligi holati, ularni nazorat qilish natijalari haqida jamoatchilikka axborot berib borish, yong‘inga qarshi kurash bo‘yicha targ‘ibot ishlarini amalga oshirish, yong‘inning oldini olishga bag‘ishlangan adabiyotlar, plakatlar, bukletlar nashr etish”[10] vakolatlari belgilangan. “Ekologik nazorat to‘g‘risida”gi Qonunda “jamoatchilik ekologik nazorati natijalari belgilangan tartibda ma’lumotnoma yoki axborot tuzish orqali rasmiylashtirilishi mumkinligi, jamoatchilik ekologik nazoratining natijalari maxsus vakolatli davlat organlarini, mahalliy davlat hokimiyati organlarini va fuqarolarni jamoat ekologik nazoratining natijalari haqida xabardor qilish, tegishli davlat organlariga tabiatni muhofaza qilishga oid qonun talablarining buzilishi yuzasidan aniqlangan fakt bo‘yicha chora-tadbirlar ko‘rish uchun takliflar kiritish kabi shakllarda ro‘yobga chiqarilishi”[11] belgilangan. Maxsus ekologiya qonunlarida aks etgan yuqorida aytib o‘tilgan ekologik vakolatlar “Fuqarolarning o‘zini o‘zi boshqarish organlari to‘g‘risida”[12] gi Qonunda to‘liq aks etmagan yoki qonunchilikka muvofiqlashmagan.

Prezident Shavkat Mirziyoyev o‘z ma’ruzasida shahar va qishloqlar qiyofasini o‘zgartirish, qurilish va obodonlashtirishga oid qarorlar dastlab o‘sha joydagi aholi o‘rtasida muhokama qilinishini va jamoatchilik ekspertizasidan o‘tkazilishi shartligini ta’kidlangan edi.

Shu nuqtai nazardan qaraganda, mamlakatimizdagi ekologik muammolarni hal qilishda fuqarolik jamiyati institutlarining, xususan, fuqarolar o‘zini o‘zi boshqarish organlarining ekologik - huquqiy vakolatlari ichida muhim bo‘lgan jamoat ekologik ekspertizasini amalga oshirish faoliyatining amaliy jihatlari va uning huquqiy asoslarini yanada takomillashtirish bugungi davrning o‘z yechimini kutayotgan talablaridan biriga aylandi. Fuqarolar o‘zini o‘zi boshqarish organlarining faoliyatini yanada rivojlantirish masalasi Prezident Sh.Mirziyoyev asarlarida ham dolzarb qilib ta’kidlanganligi bejiz emas. Fuqarolarning o‘zini o‘zi boshqarish organlari ekologik vakolatlari ichida ekologik ekspertizani amalga oshirish alohida ahamiyatga ega. Shu boisdan ham bunday ekspertizaning nazariy-huquqiy jihatlari o‘rganish va uni amalda o‘tkazishni “jonlantirish” ning muhim zaruriyati mavjud.

Shuningdek, 2013 yil 27 dekabrda qabul qilingan “Ekologik nazorat to‘g‘risida” gi Qonunning 15 - moddasida “fuqarolar o‘zini o‘zi boshqarish organlari tabiatni

muhofaza qilish va undan foydalanish jarayonlari bo‘yicha jamoatchilik fikrini o‘rganishi hamda jamoatchilik ekologik ekspertizasini o‘tkazishi” haqidagi qoida mustahkamlangan. Lekin, bu qonunlarda mazkur vakolatni fuqarolar o‘zini o‘zi boshqarish organlari tomonidan qanday amalga oshirishi lozimligi xususida hech narsa deyilmagan. Binobarin, amaliyotda bu organlar tabiatni muhofaza qilish, obodonlashtirish va ko‘kalamzorlashtirish masalalari bo‘yicha komissiyasi tashkil qilinishidan boshqa mexanizmlardan foydalana olmayaptilar.

O‘zbekiston Respublikasi “Fuqarolarning o‘zini o‘zi boshqarish organlari to‘g‘risida”gi Qonunning 8-moddasi 2-qismida “fuqarolarning o‘zini o‘zi boshqarish organlari davlat hokimiyati organlari tizimiga kirmasligi va qonun bilan berilgan vakolatlarini tegishli hududda amalga oshirishi” qayd etilgan. Bizning mamlakatimizda xorijiy mamlakatlardan farqli ravishda fuqarolarning o‘zini o‘zi boshqarish organlari faoliyat yuritadi hamda ular o‘zlariga berilgan vakolatlarni, jumladan ekologiya sohasiga oid vakolatlarini amalga oshiradi, shuningdek tegishli hududda milliy qadriyatlardan va an‘analardan kelib chiqqan holda mahalliy muammolarni davlat organlarining aralashuvisiz mustaqil hal qiladi hamda tabiatni muhofaza qilish masalalari yuzasidan davlat organlariga ko‘maklashadi. O‘zbekiston Respublikasi “Fuqarolarning o‘zini o‘zi boshqarish organlari to‘g‘risida”gi Qonunning 8-moddasi 2-qismida “fuqarolarning o‘zini o‘zi boshqarish organlari davlat hokimiyati organlari tizimiga kirmasligi va qonun bilan berilgan vakolatlarini tegishli hududda amalga oshirishi” qayd etilgan. Bizning mamlakatimizda xorijiy mamlakatlardan farqli ravishda fuqarolarning o‘zini o‘zi boshqarish organlari faoliyat yuritadi hamda ular o‘zlariga berilgan vakolatlarni, jumladan ekologiya sohasiga oid vakolatlarini amalga oshiradi, shuningdek tegishli hududda milliy qadriyatlardan va an‘analardan kelib chiqqan holda mahalliy muammolarni davlat organlarining aralashuvisiz mustaqil hal qiladi hamda tabiatni muhofaza qilish masalalari yuzasidan davlat organlariga ko‘maklashadi.

Xulosa qilib aytadigan bo‘lsak, atrof muhitni muhofaza qilishda, tabiat boyliklaridan samarali foydalanishda fuqarolar o‘zini o‘zi boshqarish organlari jamoat nazoratini amalga oshirishda fuqarolarning o‘zini o‘zi boshqarish organlarining huquqiy asoslarini yanada takomillashtirish zarur deb hisoblaymiz.

References:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi PF-4947-son “O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar strategiyasi to‘g‘risida”gi Farmoni // www.lex.uz.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 22 yanvardagi PF-5308-son “2017–2021 yillarda O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta

ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha Harakatlar strategiyasini “Faol tadbirkorlik, innovatsion g‘oyalar va texnologiyalarni qo‘llab-quvvatlash yili”da amalga oshirishga oid Davlat dasturi to‘g‘risida”gi Farmoni // www.lex.uz.

3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 17 yanvardagi PF–5635-son “2017–2021 yillarda O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha Harakatlar strategiyasini “Faol investitsiyalar va ijtimoiy rivojlanish yili”da amalga oshirishga oid Davlat dasturi to‘g‘risida”gi Farmoni // www.lex.uz.

4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 2 martdagi PF–5953-son “2017–2021 yillarda O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha Harakatlar strategiyasini “Ilm, ma’rifat va raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish yili”da amalga oshirishga oid Davlat dasturi to‘g‘risida”gi Farmoni // www.lex.uz.

5. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 3 fevraldagi PF–6155-son “2017–2021 yillarda O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha Harakatlar strategiyasini “Yoshlarni qo‘llab-quvvatlash va aholi salomatligini mustahkamlash yili”da amalga oshirishga oid Davlat dasturi to‘g‘risida”gi Farmoni // www.lex.uz.

6. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi, 2020 yil 24 yanvar // www.president.uz

7. Mamasiddiqov M.M. Mamlakatimizda inson huquqlarini ta’minlashda davlat organlari faoliyati ustidan samarali jamoatchilik nazorati mexanizmini ishlab chiqish va takomillashtirish. Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari to‘plami. – T.; 2018 yil 6 may. B. 25.

8. BZ Kurbannazarovich. [Comparative Analysis Registration of Non-traditional Trademarks in Uzbekistan and Some Foreign Countries \(Legislation and Practice Revision\)](#). World Bulletin of Management and Law 1 (1), 2021. 22-25

9. G.R.Malikova, G.S.Ismailova. “Fuqarolarning o‘zini o‘zi boshqarish organlari to‘g‘risida”gi Qonunga sharh. T., O‘zbekiston, 2009.-B. 32.

10. www.Lex.uz

11. G.R.Malikova, G.S.Ismailova. “Fuqarolarning o‘zini o‘zi boshqarish organlari to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasi Qonuniga sharh. T., O‘zbekiston, 2009.-B. 99.

12. “Ekologik nazorat to‘g‘risida” gi Qonunning 21,22-moddalari // www.Lex.uz

13. www.lex.uz